

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19527205>

BREKET TIZIMLARINING ORGANIZMGA UMUMIY VA MAHALLIY TA'SIRI

Miraziz Mirxayidov Mirxoliqovich

Xalqaro Kimyo Universitetining Stomatologiya kafedrasi mudiri, dotsent, PhD

WoS ID: PJT-0471-2026

OrcID: 0000-0002-7081-948X

e-mail: m.mirxayidov@kiut.uz

Muhiddinov Johongir Shavkatulla o'g'li

Xalqaro Kimyo Universiteti Stomatologiya yo'nalishi 1- kurs talabasi.

pochta manzili: holaganca@gmail.com

Shota Rustaveli ko'chasi 156,

Yakkasaroy tumani, Toshkent shahri,

O'zbekiston. 100121

Annotatsiya. Mazkur maqolada breket tizimining tishlarning qattiq to'qimalari, parodont to'qimalari hamda alveolyar suyak to'qimasining morfologik va funksional holatiga ko'rsatadigan ta'siri batafsil yoritilgan. Shuningdek, breketlar o'rnatilgandan so'ng kuzatilishi mumkin bo'lgan bosh og'rig'i, ko'rish qobiliyatining vaqtinchalik pasayishi hamda umurtqa pog'onasining funksional muvozanati buzilishi sabablari ilmiy asosda tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: breket tizimi, qomat (osanka), bosh og'rig'i, ko'rish.

ОБЩЕЕ И ЛОКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМ НА ОРГАНИЗМ

Мухиддинов.Ж.Ш.

Ташкентский Международный Университет Кимё

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается влияние брекет-системы на морфологическое и функциональное состояние твёрдых тканей зубов, тканей пародонта, а также альвеолярной кости. Кроме того, с научной точки зрения объясняются причины возникновения головной боли, временного

снижения остроты зрения и нарушения функционального состояния позвоночного столба после установки брекет-системы.

Ключевые слова: брекет-система, осанка, головная боль, зрение.

GENERAL AND LOCAL EFFECTS OF ORTHODONTIC BRACKET SYSTEMS ON THE BODY

Muhiddinov.J.Sh.

Kimyo International University in Tashkent

Annotation. This article comprehensively examines the effects of fixed orthodontic bracket systems on the morphological and functional status of dental hard tissues, periodontal tissues, and alveolar bone. Furthermore, it provides a scientific explanation of the potential causes of headache, temporary visual disturbances, and functional imbalance of the vertebral column following the placement of a bracket system.

Keywords: bracket system, posture, headache, vision.

Dolzarbliigi: Tish-jag' tizimi evolyutsiya jarayonida sezilarli o'zgarishlarga uchragan. Bu to'g'ridan to'g'ri inson ovqatlanish ratsionining o'zgarishi bilan bog'liq. Bu jarayon asosan jag'lar uzunligining qisqarishi hamda uchinchi katta oziq tishning reduksiyasi bilan namoyon bo'ladi. Bularning barchasi doimiy, ba'zan esa sut tishlarining chiqishi uchun joy yetishmovchiligiga olib keladi.

Natijada turli xil patologik tishlash turlari va tishlarning joylashish anomaliyalari paydo bo'ladi. Tish-jag' anomaliyalarining tarqalish darajasi 11,4% dan 71,7% gacha o'zgarib turadi, bu esa tadqiqot metodikasi darajasi, shifokorlarning professional tayyorgarligi hamda reprezentativlik xatolari bilan bog'liq [6]. Shu sababli ushbu muammolarni hal qilish uchun breket tizimlarini qo'llash masalasi dolzarb hisoblanadi. Biroq breket tizimlari nafaqat ijobiy, balki salbiy xususiyatlarga ham ega. Shuning uchun breket tizimlarining ham mahalliy, ham umumiy ta'sirini o'rganish zarur bo'lib, bu ularning kamchiliklarini minimal darajaga tushirish va afzalliklarini maksimal darajada yaxshilash imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi: Breket tizimlarining tish-jag' tizimiga ta'sirini hamda organizmda yuzaga keladigan umumiy o'zgarishlarni o'rganish.

Tadqiqot vazifalari:

1) breket tizimlarining umurtqa pog'onasiga va ko'rish organlariga ta'sirini o'rganish hamda bosh og'rig'i paydo bo'lish sabablarini tushuntirish.

2) tish to‘qimalari, parodont to‘qimalari va suyak to‘qimasida qanday o‘zgarishlar yuz berishini aniqlash.

Material va usullar: Mazkur mavzu bo‘yicha ilmiy maqolalar, jurnallar va dissertatsiyalar tahlili o‘tkazildi.

Natija va muhokamalar: Yuqori va pastki jag‘da uchraydigan patologik prikus turlari hamda tishlarning noto‘g‘ri joylashuvini tuzatish zamonaviy ortodontiyaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bunday anomaliyalarni davolashda ko‘pincha olinmaydigan ortodontik konstruktsiyalar, xususan breket tizimlaridan keng foydalaniladi. Biroq ushbu apparatlar o‘rnatilgandan so‘ng ayrim bemorlarda umumiy xarakterdagi shikoyatlar kuzatilishi mumkin. Ular qatoriga bosh og‘rig‘i, qomatning buzilishi, ko‘rish qobiliyatining pasayishiga ta‘siri, shuningdek asteno-vegetativ sindrom belgilarining namoyon bo‘lishi kiradi. Mazkur simptomlarning paydo bo‘lishi olinmaydigan ortodontik apparatlar ta‘sirida yuzaga keladigan kranio-sakral biomexanika o‘zgarishlari bilan izohlanadi [3]. Jag‘-yuz sohasidagi barcha anatomik tuzilmalar o‘zaro uzviy bog‘langan bo‘lib, ular yagona morfo-funksional tizimni tashkil etadi. Tishlar, alveolyar o‘simtalar, chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi, chaynash mushaklari hamda bosh suyaklari o‘rtasida murakkab funksional munosabatlar mavjud [6]. Shu sababli ushbu tizimning bir qismiga ta‘sir etilishi butun tish-jag‘ kompleksida moslashuv reaksiyalarining yuzaga kelishiga olib keladi. Breket tizimi o‘rnatilganda organizmda o‘ziga xos kompensator jarayonlar faollashadi. Ortodontik kuchlar avvalo tishlar va tish qatorlariga ta‘sir ko‘rsatadi, keyinchalik bu o‘zgarishlar jag‘ suyaklariga, bosh suyaklari tuzilmalariga hamda bo‘yin mushaklariga uzatiladi. Natijada ushbu o‘zgarishlar umurtqa pog‘onasining funksional holatiga ham ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [5]. Shunday qilib, ortodontik davolash jarayoni nafaqat mahalliy, balki butun kranio-servikal tizim darajasida kompleks biologik va biomexanik o‘zgarishlar bilan kechadi.

Bo‘yin va umurtqa mushaklarining uzoq vaqt davomida taranglashuvi inson qomatining o‘zgarishiga va bosh og‘rig‘ining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bosh og‘rig‘i patogenezi mushaklar zo‘riqishi bilan bog‘liq bo‘lib, bo‘yin mushaklari haddan tashqari taranglashganda bosh terisi va yuz mushaklari ham reflektor tarzda taranglashadi. Bu holat “kuchlanish tipidagi bosh og‘rig‘i” xurujlariga olib keladi, u odatda boshning temporal va oksipital sohalarida og‘riq bilan namoyon bo‘ladi. Klinik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mushak tarangligi va arterial qon bosimi o‘zgarishlari bosh og‘rig‘i intensivligini oshiradi, ayniqsa stress va psixologik zo‘riqish sharoitida.

Tish-jag‘ tizimi, yelka kamari mushaklari va umurtqa pog‘onasi o‘rtasidagi integratsiyalashgan mexanizm inson tanasining funksional muvozanatini ta‘minlaydi. Ushbu bog‘liqlikning buzilishi stabilometrik ko‘rsatkichlarning o‘zgarishiga, og‘irlik

markazining siljishiga va natijada qomatning notekis holatga kelishiga olib keladi. Qomat buzilishi o'z navbatida ortopedik va nevrologik asoratlar xavfini oshiradi, shu jumladan intervertebral disklar va bo'yin pog'onasi mushaklarida surunkali zo'riqish yuzaga keladi. Shu tarzda, bo'yin va umurtqa mushaklarining taranglashuvi nafaqat mexanik, balki nevrofiziologik jihatdan ham bosh og'rig'ining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ortodontik davolanishda bo'lgan bemorlarning 71,4% ida qomat o'zgarishi kuzatiladi [3]. Breket tizimlari tish-jag' tizimiga o'rnatilganda nafaqat tishlarning joylashuvi va jag' bo'g'imlaridagi o'zgarishlarga, balki bosh suyak choklari sohasidagi suyak to'qimasining qayta tuzilish jarayonlariga ham ta'sir qiladi. Shu jarayonda bo'yin mushaklarining yon guruhi ortiqcha cho'zilishi kuzatiladi, bu esa tashqi va ichki uyqu arteriyalarining mexanik siqilishiga olib keladi. Natijada, nafaqat arterial qon oqimi, balki venoz chiqish ham sustlashadi, bu esa miya to'qimalarining uzoq vaqt davomida ishemiya sharoitida qolishiga sabab bo'ladi. Uzluksiz kislorod yetishmovchiligi esa astenovegetativ sindromning rivojlanishiga olib keladi. Bu sindrom bemorda tez charchash, diqqatni jamlash qiyinlashishi, xotira faoliyatining pasayishi va umumiy intellektual samaradorlikning kamayishi bilan namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday shikoyatlar breket tizimi o'rnatilgan bemorlarning 93,7%ida kuzatiladi [3].

Bundan tashqari, qon tomirlarining spazmi va miya ishemiyasi ko'ruv nervlarining trofikasini ham salbiy ta'sir qiladi. Natijada bemorlarning 31,8%ida ko'rish qobiliyati asta-sekin pasayadi, bu esa vizual sistemaning normal ishlashiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi [3].

Breket tizimi o'rnatilgach, tish-jag' tizimida turli salbiy jarayonlar ham yuzaga keladi. Bu jarayonlarga tishlarning qattiq to'qimalari, parodont to'qimalari va alveolyar suyak to'qimasidagi o'zgarishlar kiradi. Breket elementlari og'iz bo'shlig'i gigiyenasini sifatli bajarishni qiyinlashtiradi, bu esa so'lakning minerallashtiruvchi va immunologik funksiyasining buzilishiga olib keladi [1]. Shu bilan birga tish blyashkasi funksiyasi o'zgaradi, parodont to'qimalarida mikrogemotsirkulyatsiya buziladi [4], mahalliy va gumoral immun javobi hamda og'iz mikroflorasi miqdori ortadi.

Ushbu holatlar yumshoq tish qoldiqlarining hosil bo'lishiga yordam beradi, bu esa keyinchalik karies rivojlanish xavfini oshiradi. Shuningdek, breket tizimi elementlarini fiksatsiya qilish, almashtirish, emalni kislota bilan ishlov berish, silliqlash va polirovka qilish bemorlarda tishlarning gipersezuvchanligini keltirib chiqarishi mumkin. Uzoq davom etgan gipersezuvchanlik esa bemorning xulq-atvoriga ham ta'sir qiladi, hatto eng oddiy invaziv bo'lmagan muolajalar oldidan ham og'riqsizlantirish talab qilinishiga sabab bo'ladi [3].

Breket oʻrnatilgandan keyin ogʻiz boʻshligʻida gingivit va parodontit kabi kasalliklar paydo boʻlishi ham mumkin. Parodont toʻqimalarida yalligʻlanish jarayoni rivojlanishi odatda ortodontik davolanish vaqtida ogʻiz gigiyenasining yomonlashuvi, ortodontik konstruktsiyaning notoʻgʻri tanlanishi hamda parodont va tishlarning qattiq toʻqimalarining dastlabki holati bilan bogʻliq [2]. Breket tizimi tish qatoriga taʻsir qilganda jagʻlar deformatsiyasi yuz beradi, suyak trabekulalarining murakkab va uzoq davom etadigan qayta tuzilish jarayoni kuzatiladi. Tish joylashmasligi kerak boʻlgan joyda suyak rezorbsiyasi sodir boʻladi, tishni koʻchirish zarur boʻlgan tomonda esa yangi suyak hosil boʻladi.

Breket tizimlari chakka-pastki jagʻ boʻgʻimi (temporomandibulyar boʻgʻim) holatiga ham maʼlum darajada taʻsir koʻrsatadi. Breketlar oʻrnatilgandan soʻng bemorlarda yangi ortodontik konstruksiyaga moslashish davri kuzatiladi. Ushbu davrda koʻpincha noodatiy noqulaylik hissi, tish qatorlariga ortiqcha mexanik bosim tushishi hamda chaynash mushaklarining gipertonusi paydo boʻlishi mumkin. Ortodontik kuchlarning taʻsiri natijasida tishlar va jagʻ suyaklari oʻrtasidagi biomexanik muvozanat vaqtincha oʻzgaradi. Bu holat chakka-pastki jagʻ boʻgʻimi sohasida ogʻriq, noqulaylik yoki boʻgʻim harakati vaqtida gʻichirlash (krepitatsiya) paydo boʻlishiga sabab boʻlishi mumkin.

Shuningdek, ortodontik davolash yakunlangandan keyingi davrda bemorlarning hayot sifati muhim ahamiyat kasb etadi. Breket tizimi yordamida oʻtkazilgan davolashning ijobiy natijalari qatoriga tish-jagʻ tizimining funksional faoliyatini tiklash, estetik koʻrinishni yaxshilash hamda morfologik jihatdan optimal prikusni shakllantirish kiradi. Biroq ayrim holatlarda salbiy natijalar ham kuzatilishi mumkin. Ulardan eng muhimlaridan biri retsivid, yaʼni prikusning asta-sekin dastlabki holatiga qaytishidir.

Retsidivlarning paydo boʻlishi shundan kelib chiqadiki, breket tizimi olib tashlanganidan soʻng tishlarning yangi joylashuvi dastlab suyak toʻqimasi bilan emas, balki togʻay yoki biriktiruvchi toʻqima elementlari asosida barqarorlashadi. Ushbu toʻqimalarning keyinchalik toʻliq suyak toʻqimasiga aylanishi ortodontik davolashning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Shu sababli faol ortodontik davolashdan keyin retensiya davri muhim ahamiyatga ega boʻlib, bemorlarga olinadigan yoki olinmaydigan retension apparatlar qoʻllaniladi. Agar erishilgan natijalar mustahkamlanmasa, breket tizimini uzoq muddat taqib yurish orqali olingan davolash natijalari barqaror boʻlmay qolishi va davolash samaradorligi pasayishi mumkin.

Shu oʻrinda “Lithuanian University of Health Sciences” olimlari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotga nazar tashlaylik.[7] Ushbu tadqiqotda ortodontik apparatlar (breketlar va olinadigan apparatlar) bemorlarning psixologik holatiga qanday taʻsir qilishini oʻrganish maqsad qilgan.

№	Tadqiqot ko'rsatkichi	Natija (foiz / son)	Izoh
1	Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlar soni	339 nafar	Anonim so'rovnomasi orqali.
2	O'rtacha yosh	14,08 yosh	Eng kichigi 7 yosh, eng kattasi 42 yosh
3	Ayollar ulushi	69 %	Ko'pchiligi ayollar
4	Erkaklar ulushi	31 %	Erkaklar kamroq
5	Davolanishga murojaat sababi – qiyshiq tishlar	Asosiy sabab	Ko'proq ayollarda
6	Davolanishga murojaat sababi – noto'g'ri tishlash	Asosiy sabab	Ko'proq erkaklarda
7	Davolanishdan oldin tabassumdan qoniqish	41,6 %	O'z tabassumidan mamnun
8	Davolanishdan oldin tabassumdan qoniqmaslik	48 %	Estetik muammolar sabab
9	Davolanish paytida o'zini yaxshi his qilganlar	48,7 %	Psixologik holat yaxshi
10	Davolanish paytida normal his qilganlar	38 %	O'rtacha holat
11	Davolanish paytida o'zini	4 %	

	yomon his qilganlar		Juda kam bemor
12	Ba'zan baxtsiz his qilgan bemorlar	45 %	Psixologik noqulaylik
13	Doimiy baxtsiz his qilganlar	9 %	Nisbatan kam
14	Davolanish paytida stress sezganlar	43 %	Breket taqqanlarda ko'proq
15	Ovqatlanishda qiyinchilik sezganlar (breket bilan)	75 %	Yong'oq, saqich, popkorn yeyolmaslik
16	Davolanish boshida og'iz shilliq qavati muammolari	56 %	Ko'proq boshlanishida
17	Davolanish davomida doimiy muammolar	<20 %	Kamroq bemorlarda
18	Nutq qiyinchiliklari	30 % dan ortiq	Olinadigan apparatlarda ko'proq
19	Qisman nutq muammolari	26 %	Ba'zi so'zlarni talaffuz qilish qiyin
20	So'lak ajralishining ko'payishi	58,8 %	Asosan olinadigan apparatlarda

Xulosa:

1. Breket tizimlari tish-jag' tizimiga ham, butun organizmga ham ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi.
2. Umumiy o'zgarishlar umurtqa pog'onasida kuzatiladi, xususan qomat o'zgarishi, bo'yin mushaklaridagi o'zgarishlar, ko'rishning pasayishi, kuchlanish tipidagi bosh og'riqlari, charchoq va xotiraning yomonlashuvi.
3. Mahalliy ta'sir tish to'qimalari, parodont to'qimalari va suyak to'qimasidagi o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi.
4. Tahlil natijalariga ko'ra, bemor olinmaydigan ortodontik apparatlar bilan davolanish jarayonida va ular olib tashlangandan keyin shifokor tavsiyalariga to'liq amal qilsa, breket tizimlarining salbiy ta'sirlaridan qochish va faqat ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bryanseva E.S., Semenov M.G., Satygo E.A. 16–18 yoshli o'smirlarda tish jag' anomaliyalarini olinmaydigan ortodontik apparatlar yordamida davolash bosqichlarida kariyes jarayoni faolligi dinamikasini baholash // Ilmiy xabarnomalar. Tibbiyot va farmatsiya seriyasi. – 2013. – 25-jild (168-son). – 24-son. – 262–264-betlar.
2. Vavilova V.V. Turli materiallardan tayyorlangan ortodontik breketlar bilan davolash jarayonida parodont holati: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasi. – Moskva, 2006. – 135 b.
3. Pototskaya S.V. Breket tizimi qo'llanilgan ortodontik davolashning jag'-yuz sohasi va umurtqa pog'onasi funksional holatiga ta'siri: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasi. – Moskva, 2008. – 134 b.
4. Xoroshilkina F.Ya. Ortodontiya bo'yicha qo'llanma. – 2-nashr, qayta ishlangan va to'ldirilgan. – Moskva: Meditsina, 1999. – 800 b.
5. Suetenkov D.E., Zaxarov A.V., Leonova V.A. Ortodontik mikroimplantatlardan foydalanishda og'iz bo'shlig'i gigiyenasi darajasi // Bolalar stomatologiyasi va profilaktika. – 2011. – 10-jild. – 1-son. – 64–68-betlar.
6. Suetenkov D.E., Magomedov T.B., Zaxarov A.V. Ortodontiyada asoratlarning oldini olish va davolashning yangi usuli // Bolalar stomatologiyasi va profilaktikasi. 2006. №1–2. B. 64.
7. Breket yoki ortodontik apparatlar taqqan bemorlarning umumiy holati. https://www.mdpi.com/1648-9144/60/8/1287?utm_source=